

HISTORICAL MILESTONES IN FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL LAW

Dan Vătăman¹

¹ "Dunarea de Jos" University of Galati - Romania

E-mail: dan.vataman@ugal.ro

Abstract

Specialized literature in the field of international law has established the theory according to which international law emerged and developed from the need to establish an orderly framework for the relationships established within international society, the history of international law being thus closely linked to the stages of evolution and development of society. As a result, the purpose of this study is to highlight the historical landmarks in the formation and development of international law, starting with the era of Antiquity and continuing with the Middle Ages and the transition to the Modern Era, the period between the two World Wars and the contemporary era in which the evolution of international law is closely linked to the international order established after the Second World War.

Key words: historical evolution; development of international law; relations between states; international order.

1. Epoca Antichității

Doctrina de specialitate a consacrat teoria conform căreia dreptul internațional a apărut și s-a dezvoltat din nevoia instituirii unui cadru ordonat pentru raporturile stabilite în cadrul societății internaționale, istoria dreptului internațional fiind astfel strâns legată de etapele de evoluție și dezvoltare ale societății.¹

Chiar dacă dreptul internațional public reglementează și coordonează raporturile dintre state, este unanim acceptat faptul că primele reguli de conduită cu caracter internațional au apărut în relațiile de vecinătate dintre comunitățile (triburile) care alcătuiau societatea gentilică, acestea luând forma unor practici și obiceiuri cu privire la primirea și protecția solilor sau pentru încheierea unor înțelegeri.

Dreptul internațional a început să se cristalizeze în antichitate, odată cu formarea unor state și stabilirea relațiilor dintre ele, regulile și normele instituite privind, în special, realizarea unor alianțe militare, purtarea războaielor și rezolvarea unor diferende, încheierea tratatelor de pace, precum și schimburi de produse.

Spațiul geografic în care au apărut și s-au dezvoltat regulile de drept internațional este cel al Orientului antic, în special în Egipt, Statul Hitit, China, India, Grecia antică și Imperiul Roman.

În ceea ce privește Egiptul antic, în primul rând trebuie menționate „Scrisorile de la Amarna” (o arhivă de 382 tăblițe de argilă arsă, datate în secolul al XIV-lea î.e.n.), care conțin corespondența diplomatică a faraonilor egipteni cu regii vasali sau partenerii din cadrul alianțelor militare diferite pe care le întreținea Egiptul². De asemenea, trebuie amintit tratatul încheiat în anul 1259 î.e.n. între faraonul Ramses al II-lea și Hattusili al III-lea, regele hitiților, tratat care este considerat a fi cel mai vechi tratat internațional. Prin acest tratat cele două părți se obligau ca pe viitor să trăiască în pace, să nu se atace, să se ajute reciproc pentru înăbușirea eventualelor rebeliuni și, totodată, să-și acorde ajutor militar în cazul unui atac din partea unui alt stat³.

¹ Grigore Geamănu, *Drept internațional contemporan*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975, p. 6; Dumitra Popescu, Adrian Năstase, *Drept internațional public*, București, Casa de editură și presă „Șansa”-SRL, 1997, p. 13; Florian Coman, *Drept internațional public*, vol. 1, București, Editura Sylvi, 1999, p. 7; Raluca Miga-Besteliu, *Drept internațional: introducere în dreptul internațional public*, București, Editura ALL Beck, 2003, p. 19.

² Pentru detalii a se vedea William L. Moran (Editor), *The Amarna Letters*, Publisher: Johns Hopkins University Press, 2000.

³ David J. Bederman, *International law in antiquity*, Cambridge University Press, 2001, p. 146.

Referitor la China antică, literatura juridică de specialitate consemnează existența „Congresului monarhilor”, for în cadrul căruia se stabileau o serie de reguli de purtare a războiului, precum și modalități de rezolvare pașnică a diferendelor. De asemenea, este atestat tratatul încheiat în secolul al VI-lea î.e.n. între statele Chinei antice privind renunțarea la război și soluționarea diferendelor dintre ele prin intermediul arbitrajului. În plus, sunt amintite învățăturile filosofice chineze din acea perioadă, care conțineau idei referitoare la războaiele drepte și nedrepte, respectarea tratatelor încheiate, precum și o serie de principii relațiilor internaționale.⁴

Legile lui Manu sau „Manava Dharma Shastra” (elaborate în secolul al V-lea î.e.n.) reprezintă cel mai important cod de legi al Indiei antice, și conține reguli de purtare a războaielor care interzic folosirea armelor otrăvite și atacarea celor lipsiți de apărare, precum și numeroase precepte etico-religioase, având autoritatea unor norme juridice⁵.

Grecia antică a avut, la rândul său, o contribuție importantă la dezvoltarea dreptului internațional. Astfel, între cetățile stat grecești au apărut și s-au dezvoltat unele reguli de drept internațional, în special cele referitoare la inviolabilitatea solilor, rezolvarea diferendelor pe cale pașnică, declararea și purtarea războaielor, precum și încheierea tratatelor de pace, de neagresiune sau comerciale. De asemenea, cetățile grecești au instituit prin tratate o serie de alianțe și alianțe, cele mai cunoscute fiind cele împotriva perșilor, împotriva macedonenilor, precum și ligile din Peloponez și de la Delos formate în jurul Spartei și Atenei. În epoca Greciei antice nu existau mijloace eficiente de aplicare a regulilor și normelor cu caracter internațional și, drept urmare, în scopul menținerii durabilității tratatelor încheiate se invoca puterea supranaturală a zeilor pentru pedepsirea celor care ar fi încălcat prevederile tratatelor. Sub influența religiei au fost dezvoltate o serie de norme care reglementau raporturile dintre cetăți sau purtarea războaielor, un exemplu în acest sens fiind jocurile olimpice pe parcursul cărora nu se folosea pedeapsa capitală și nu aveau loc războaie, iar cei care se deplasau către aceste festivități erau la adăpost de orice act de ostilitate. Tot la vechii greci întâlnim primele elemente de etică internațională, aceștia condamnând și considerând ca imorale atacul prin surprindere și războiul neanunțat. Totodată, erau condamnate atrocitățile săvârșite împotriva răniților, care erau considerate a fi proprii doar barbarilor⁶.

Progrese importante în evoluția dreptului internațional s-au înregistrat în timpul Imperiului Roman, perioadă în care au fost configurate o serie de reguli și instituții ale dreptului internațional. Roma antică a manifestat o preocupare constantă în ceea ce privește transpunerea în reguli juridice a raporturilor Imperiului cu popoarele străine, în special cele cu privire la rezolvarea diferendelor, declararea războiului, încheierea și executarea tratatelor, trimiterea de soli și extrădarea. Regulile care reglementau aceste instituții erau cuprinse într-un cod religios denumit *ius fetiale*, care era pus în practică de către Collegium fetialum. Totodată, s-a format *ius gentium* care reglementa atât probleme de drept internațional, cât mai ales raporturile de drept privat dintre cetățenii romani și străini. În ceea ce privește tratatele internaționale, romanii încheiau tratate de prietenie, alianță sau de neutralitate cu cei pe care îi considerau egali, și tratate de vasalitate sau protectorat în cazul în care un popor înțelegea să se supună de bunăvoie Romei. Romanii nu încheiau tratate de pace, războaiele încheindu-se fie prin armistiții pe perioade scurte, fie prin distrugerea inamicului și capitularea sa necondiționată (*pax romana*).

2. Evul Mediu

Ca urmare a destrămării Imperiului Roman de Apus⁷ și apariției unor noi formațiuni statale, dezvoltarea dreptului internațional a fost influențată de interacțiunea dintre statele feudale în diferitele etape de dezvoltare a acestora.

⁴ Grigore Geamănu, *op. cit.*, p. 7; Dumitra Popescu, Adrian Năstase, *op. cit.*, p. 15; Raluca Miga-Beșteliu, *op. cit.*, p. 21.

⁵ George Bühler (translator), *The Laws of Manu. Sacred Books of the East*, Volume 25, <http://www.sacred-texts.com/hin/manu.htm>

⁶ Mircea Malița, *Diplomația. Școli și instituții*, Ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975, pp. 72-73.

⁷ Declinul Imperiului Roman de Apus a început în anul 395 e.n., odată cu împărțirea imperiului între fiii împăratului Theodosius, Honorius în Apus și Arcadius în Răsărit. Începând cu anul 410 e.n. Imperiul Roman de Apus s-a confruntat cu o serie de instabilități datorate uzurpatorilor, și în plus a trebuit să facă față atacurilor unor popoare migratoare ca vizigoții, ostrogoții, hunii sau avarii. Începând cu anul 460 e.n., controlul imperial a fost efectiv limitat la Italia și Galia de sud, iar în anul 476 e.n. Roma a căzut sub atacul herulilor lui Odoacru, care a devenit primul rege barbar al Italiei.

Perioada medievală a fost dominată de două rivalități cu impact major în cristalizarea și dezvoltarea unor noțiuni de drept internațional, în primul rând, disputa dintre papalitate și regi pentru dominarea societății creștine europene, iar pe de altă parte disputa între regi și nobili pentru acapararea puterii în carul ierarhiei feudale. În virtutea imensei sale autorități, biserica a influențat dezvoltarea normelor de drept internațional. Astfel, o serie de instituții ale dreptului internațional (de exemplu: dreptul de azil, armistițiul sau sancțiunile) au emanat de la biserică, sau au fost apanajul exclusiv al papilor, care în mai multe ocazii au intervenit în disputele dintre monarhi⁸. În același timp, biserica s-a străduit să limiteze violența în societate, încercând să protejeze anumite grupuri de populație vulnerabile (pelerini neînarmați, clerici, negustori țărani), în acest scop impunând unele sancțiuni religioase (excomunicări, anateme sau interdicții) celor care îndrăzneau să încalce „pacea lui Dumnezeu”. De asemenea, au fost adoptate unele hotărâri în scopul diminuării efectelor distructive ale războaielor, printre acestea putând fi amintite interzicerea oricărei lupte de la apusul soarelui din ziua de miercuri până la răsăritul soarelui din ziua de luni (așa numitul „armistițiu al lui Dumnezeu”), precum și interzicerea folosirii arbaletelor și arcurilor împotriva creștinilor⁹.

3. Epoca Modernă

Tranziția de la Evul Mediu la Epoca Modernă a fost marcată de unele evenimente majore precum Reforma Protestantă, descoperirea Americii sau Războiul de 30 de ani, toate acestea contribuind la disiparea puterii absolute a bisericii și inițiind procesul de formare a națiunilor europene moderne.

Odată cu manifestarea monarhiilor ca state suverane și independente s-au intensificat și relațiile comerciale dintre acestea, fapt ce a condus la dezvoltarea practicii încheierii de tratate, pe lângă tratatele politico-militare fiind încheiate din ce în ce mai multe tratate de comerț care conțineau prevederi comerciale, dar și unele clauze privitoare la sancționarea contrabandei maritime și combaterea pirateriei. De asemenea, s-a recurs tot mai des la arbitraj și mediere ca mijloace pașnice de rezolvare a diferendelor, dar, cu toate acestea, principalul mijloc de rezolvare a diferendelor a rămas războiul¹⁰.

Ca urmare a tendinței suveranilor de a acapara puterea și a permanentizării războaielor ca mijloace de rezolvare a diferendelor a apărut nevoia unor practici uniforme de purtare a războaielor. Astfel, o serie de erudiți ai epocii au adus contribuții însemnate la afirmarea și dezvoltarea dreptului internațional. Printre aceștia, cel mai însemnat este Hugo Grotius (1583–1645), considerat și părintele științei dreptului internațional, care în lucrarea sa *De jure belli ac pacis (Despre dreptul războiului și al păcii)* a susținut că dreptul nu se întemeiază pe voința divinității, ci pe conștiința și rațiunea umanității, iar mai presus de polemicile doctrine religioase și de ambițiile papilor și monarhilor stă dreptul natural, un drept care conține reguli de conduită între națiuni, ca și între indivizi. Grotius a dezvoltat conceptul de război just, el necondamnând războiul ca instrument de politică națională, dar susținând, în același timp, că este criminal să porți un război fără motive întemeiate.¹¹

Pacea de la Westphalia (1648) a reprezentat un punct de cotitură în istoria Europei, întrucât prin tratatele semnate¹² au fost recunoscute ca principii fundamentale ale relațiilor internaționale suveranitatea și egalitatea statelor, fapt ce a marcat începutul sistemului european bazat pe state naționale. Un alt principiu consacrat a fost cel al echilibrului de forțe ca mijloc de menținere a păcii între principalii actori ai vieții internaționale, acesta constând în formarea de coaliții capabile să prevină dominația unui stat asupra altora și, totodată, de a evita sau limita conflictele.

În paralel cu noțiunea de „stat suveran” s-a dezvoltat și cea de „națiune”, locuitorii dinăuntru granițelor aceluiși stat dobândind treptat conștiința că aparțin unei comunități naționale, că împărtășesc o istorie comună

⁸ Raluca Miga-Beșteliu, *op. cit.*, pp. 22-23.

⁹ Canoanele 12 și 29 adoptate la Conciliul Ecumenic de la Lateran (1139 e.n.), <http://www.papalencyclicals.net/Councils/ecum10.htm>

¹⁰ Dumitra Popescu, Adrian Năstase, *op. cit.*, p. 18.

¹¹ Pentru detalii privind opera lui Hugo Grotius a se vedea <http://lonang.com/library/reference/grotius-law-war-and-peace/>

¹² Este vorba de Tratatul de la Münster (încheiat între Sfântul Imperiu Roman și Franța alături de aliații ei) și Tratatul de la Osnabrück (încheiat între Sfântul Imperiu Roman și Suedia alături de aliații ei).

și, foarte important, că au interese comune pe care le pot apăra și promova cel mai bine prin intermediul statului național¹³.

Ca urmare a evoluției societății internaționale, marcată de Revoluția franceză (1789) și obținerea independenței de către Statele Unite ale Americii (1783), suveranitatea națională a fost văzută ca fiind expresia formării națiunii, ceea ce a consacrat principiul dreptului unui popor de a-și decide singur soarta, principiu determinat pentru dezvoltarea ulterioară a dreptului internațional.

Congresul de la Viena (1815) a avut un impact major asupra sistemului relațiilor internaționale, marcând, totodată, dezvoltări importante în evoluția dreptului internațional. Astfel, în Actul final al Congresului au fost consacrate o serie de principii, printre care: principiul echilibrului de forțe (care presupunea prevenirea hegemoniei unipolare sau multipolare); principiul legitimității (care presupunea reinstalarea vechilor dinastii „legitime” alungate și deposedate în timpul Revoluției franceze); principiul liberei navigații pe fluviile internaționale Rin, Dunărea și Vistula; condamnarea comerțului cu sclavi și etichetarea acestuia ca fiind incompatibil cu civilizația și drepturile omului.

La Congresul de la Viena s-au pus bazele Sfintei Alianțe, scopul acesteia fiind menținerea *statu-quo*-ului teritorial stabilit și a ordinii politico-sociale restaurate prin Actul final. Marile Puteri și-au rezervat dreptul de a interveni în afacerile interne ale Statelor Suverane pentru a preîntâmpina, inclusiv prin recursul la forța armată, destabilizarea regimurilor legitime de către mișcările naționale sau revoluționare.

Având în vedere că la Congresul de la Viena nu s-a ținut cont de tradițiile, limba și cultura popoarelor europene în demersul de stabilire a frontierelor, în perioada care a urmat au avut loc o serie de mișcări naționale care au activat profunde transformări nu numai în plan european, ci și internațional. Astfel, ca urmare a mișcărilor revoluționare din Spania și Italia (1820-1821), Franța (1830), secesiunea Belgiei (1830) sau dobândirea independenței de către Grecia (1832) s-au creat premisele scindării concertului european al Marilor Puteri și apariția unei fracturi între puterile liberale occidentale (Marea Britanie și Franța) și cele conservatoare din Europa Centrală și de Est (Austria, Prusia, Rusia).

Avântul naționalităților, care a culminat cu Revoluția din anul 1848, a zdruncinat din temelii sistemul instituit la Congresul de la Viena și a prefațat evoluțiile care au avut loc în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

În această perioadă dreptul internațional a cunoscut o evoluție importantă, dezvoltarea normelor de drept fiind influențată de revoluția industrială și, prin aceasta, de crearea unor rețele comerciale și financiare, precum și de intensificarea procesului de colonizare ca urmare a creșterii puterii militare și navale a unor state europene.

Dezvoltarea comerțului internațional și a comunicațiilor a determinat încheierea unor convenții prin care au fost instituite o serie de organizații internaționale, printre acestea putând fi amintite: Uniunea Telegrafică Universală (1865), Uniunea Poștală Universală (1874), Organizația Meteorologică Mondială (1878), Uniunea pentru Protecția Proprietății Industriale (1883), Uniunea pentru protecția operelor literare și artistice (1886).

Paralel cu apariția acestor organizații internaționale, a avut loc o evoluție a dreptului internațional în ceea ce privește codificarea legilor și obiceiurilor războiului. Astfel, în 1863 a luat ființă Comitetul pentru ajutorarea militarilor răniți (care va deveni Comitetul Internațional al Crucii Roșii), la inițiativa căruia a fost încheiată Convenția de la Geneva pentru ameliorarea situației răniților din armatele aflate în campanie (1864).

Un rol determinant în dezvoltarea dreptului internațional l-au avut Conferințele de la Haga din 1899 și 1907. La prima dintre acestea au fost adoptate o serie de convenții privind rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor, precum și a legilor și obiceiurilor aplicabile războaielor terestre și adaptarea acestora la războaiele maritime. De asemenea, au fost interzise lansarea de proiectile și explozive din baloane, utilizarea gazelor asfixiante sau dăunătoare, precum utilizarea gloanțelor care explodează sau se aplatizează la impactul cu corpul omenesc. Conferința de la Haga din 1907 a adoptat mai multe convenții în cuprinsul cărora au fost dezvoltate prevederile convențiilor adoptate în 1899, fiind reglementate, totodată, și alte aspecte privitoare la purtarea războaielor, cum ar fi: începerea ostilităților;

¹³ Raluca Miga-Beșteliu, *op. cit.*, p. 26.

statutul navelor comerciale în caz de ostilități; amplasarea minelor de contact submarine; bombardarea forțelor navale pe timp de război; drepturile și obligațiile puterilor neutre în războiul maritim.¹⁴

4. Perioada interbelică

La finalul primului război mondial, conflict care s-a soldat cu uriașe pierderi materiale și umane, a fost convocată Conferința de Pace de la Paris în scopul soluționării nenumăratelor probleme survenite în timpul războiului sau chiar anterioare acestuia¹⁵.

În urma lucrărilor Conferinței de la Paris au fost încheiate o serie de tratate de pace, primul dintre acestea fiind cel cu Germania (semnat la 28 iunie 1919, la Versailles), urmat de tratatul de pace cu Austria, (semnat la 10 septembrie 1919, la Saint Germain en Laye), tratatul de pace cu Bulgaria (semnat la 27 noiembrie 1919, la Neuilly sur Seine), tratatul de pace cu Ungaria (semnat la 4 iunie 1920, la Trianon), și tratatul de pace cu Turcia (semnat la 10 august 1920, la Sèvres).

Toate aceste tratate de pace conțineau convenția prin care s-a instituit Societatea Națiunilor, o organizație bazată pe garantarea reciprocă a independenței politice și integrității teritoriale a tuturor membrilor și care urmărea construirea unui sistem de securitate colectivă care să evite apariția unui nou conflict mondial. Deși în Pactul Societății Națiunilor se prevedea că statele membre se obligau să „observe riguros prescripțiunile dreptului internațional, recunoscute de aci înainte ca regulă de conducere efectivă a guvernelor” și, totodată, să se facă să „domnească dreptatea și să se respecte cu sfințenie toate obligațiile tratatelor”, în perioada care a urmat statele învinse sau nemulțumite de ordinea instituită la Conferința de pace de la Paris au promovat o politică revizionistă și revanșardă, unele dintre ele chiar și prin intermediul forței¹⁶.

Datorită neînțelegerilor dintre Marile Puteri și, mai ales, a politicii conciliatoriste a acestora față de ambițiile revizioniste germane, Societatea Națiunilor a eșuat în efortul său conservare a *statu-quo*-ului teritorial și în asigurarea securității colective, ceea ce a și condus în final la izbucnirea celui de-al doilea război mondial.

În pofida eșecului de a preîntâmpina o nouă conflagrație mondială, Societatea Națiunilor a avut o contribuție importantă la dezvoltarea dreptului internațional, printre realizările sale putând fi amintite: înființarea Curții Permanente de Justiție Internațională (1922); Tratatul pentru renunțarea la război ca instrument de politică națională (Pactul Briand-Kellog) adoptat în 1928; Convenția pentru represiunea falsificărilor de monede (1929); Convențiile de la Geneva privitoare la tratamentul prizonierilor de război și îmbunătățirea situației răniților și bolnavilor din armatele în campanie (1929); Convenția privitoare la reprimarea traficului de femei majore (1933); Convenția pentru definirea agresiunii (1933); Convenția pentru prevenirea și reprimarea terorismului (1937). De asemenea, trebuie amintit că urmare a proiectelor inițiate de Societatea Națiunilor au luat naștere Organizația Internațională a Muncii (1919), Comisia Internațională de Navigație Aeriană (1919), Comitetul pentru refugiați (1921), Comisia Internațională de Cooperare Intelectuală (1922), Comitetul de experți pentru codificarea progresivă a dreptului internațional (1924).

5. Epoca contemporană

Evoluția dreptului internațional în epoca contemporană este strâns legată de ordinea internațională instituită după cel de-al doilea război mondial, conflict care prin amploarea desfășurărilor de forțe și nivelul pierderilor de vieți omenești a influențat decisiv evoluția societății internaționale.

¹⁴ Pentru detalii privind Convențiile de la Haga a se vedea http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/lawwar.asp

¹⁵ După modul în care a fost organizată, Conferința de Pace s-a caracterizat prin dispute și divergențe între statele participante, în special între marii învingători. Astfel, deși au participat 27 state aliate și asociate, deciziile majore au fost luate de Statele Unite ale Americii (SUA), Marea Britanie, Franța, Italia și în unele cazuri Japonia, restul statelor fiind considerate ca având „interese limitate”, delegațiile lor fiind invitate la ședințele comisiilor doar atunci când problemele discutate le priveau în mod direct. Mai mult, la lucrările conferinței nu au participat statele învinse (Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria și Turcia) și nici Rusia bolșevică.

¹⁶ Asta în pofida faptului că principiul respectării și apărării integrității teritoriale și a independenței naționale, precum și principiul solidarității statelor membre fuseseră consacrate în cuprinsul Articolelor 10 și 11 din Pactul Societății Națiunilor.

Constituirea Organizației Națiunilor Unite în anul 1945 a reprezentat expresia hotărârii statelor lumii de a preveni o nouă conflagrație mondială și, totodată, de a menține pacea și securitatea internațională, precum și realizarea cooperării pentru soluționarea problemelor economice, sociale, culturale și umanitare cu care se confrunta omenirea.

În perioada de după cel de al doilea război mondial, evoluția societății internaționale, și implicit cea a dreptului internațional, au fost marcate de destrămarea sistemului colonial și apariția unui număr mare de state independente și suverane, precum și multiplicarea și diversificarea organizațiilor internaționale, toate acestea conducând la o extindere a sferei de reglementare a dreptului internațional la noi domenii. Astfel, dacă dreptul internațional clasic era axat doar pe câteva domenii (cum ar fi problemele legate de purtarea războaielor, reglementarea pașnică a diferendelor, privilegiile și imunitățile diplomatice), dreptul internațional contemporan s-a extins și asupra domeniilor economic, social, cultural, tehnic, protecția mediului sau protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Pe măsura dezvoltării dreptului internațional contemporan s-a pus problema prezentării normelor acestuia într-un mod ordonat și coerent, mai ales că în Carta ONU era prevăzută competența Adunării Generale de inițierea studiilor și a face recomandări în scopul încurajării dezvoltării progresive și a codificării dreptului internațional¹⁷. În exercitarea acestei atribuții, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție prin care a instituit Comisia de Drept Internațional, în al cărei statut termenul de „dezvoltare progresivă a dreptului internațional” era definit ca vizând elaborarea de propuneri pentru noi tratate pe teme care nu erau încă reglementate în dreptul internațional sau în legătură cu care dreptul nu era încă suficient dezvoltat în practica statelor. În mod similar, termenul de „codificare” viza formularea cu mai multă precizie și sistematizarea normelor dreptului internațional în domenii în care exista deja o practică considerabilă a statelor, precedente și o doctrină consistentă¹⁸. În urma activității acestei comisii s-au încheiat mai multe tratate importante și s-au înregistrat progrese în materie de drept internațional, în domenii din cele mai importante, cum ar fi: dreptul mării, dreptul diplomatic și consular sau dreptul tratatelor.

6. Concluzii

În rândul specialiștilor este unanim acceptat faptul că dreptul internațional a apărut și s-a dezvoltat din nevoia instituirii unui cadru ordonat pentru raporturile stabilite în cadrul societății internaționale, istoria dreptului internațional fiind astfel strâns legată de etapele de evoluție și dezvoltare ale societății.

În lumina acestui postulat consacrat în doctrina de specialitate, creionarea reperelor istorice în formarea și dezvoltarea dreptului internațional trebuie să aibă în vedere, pentru început, primele reguli de conduită apărute în societatea gentilică (practici și obiceiuri cu privire la primirea și protecția solilor sau pentru încheierea unor înțelegeri) și mai apoi perioada antichității, o epocă în care dreptul internațional a început să se cristalizeze odată cu formarea unor state și stabilirea relațiilor dintre ele, regulile și normele instituite privind, în special, realizarea unor alianțe militare, purtarea războaielor și rezolvarea unor diferende, încheierea tratatelor de pace, precum și schimburi de produse. În continuare atenția trebuie focalizată asupra Evului Mediu, o perioadă dominată de două rivalități cu impact major în cristalizarea și dezvoltarea unor noțiuni de drept internațional: în primul rând, disputa dintre papalitate și regi pentru dominarea societății creștine europene; iar pe de altă parte disputa între regi și nobili pentru acapararea puterii în cadrul ierarhiei feudale. De asemenea, în Epoca Modernă pot fi amintite, pe de o parte, contribuțiile unor erudiți ai epocii care au adus contribuții însemnate la afirmarea și dezvoltarea dreptului internațional, iar pe de altă parte, pot fi identificate etape istorice fundamentale în evoluția Europei și implicit a societății internaționale: Pacea de la Westphalia (1648); Congresul de la Viena (1815); Congresul de la Berlin (1878). Perioada interbelică este foarte importantă prin prisma tratatelor de pace încheiate în urma lucrărilor Conferinței de la Paris (1919-1920), toate aceste tratate conținând convenția prin care s-a instituit Societatea Națiunilor, o organizație bazată pe garantarea reciprocă a independenței politice și integrității teritoriale a tuturor membrilor și

¹⁷ Articolul 13 din Carta ONU

¹⁸ Articolul 15 din Statutul Comisiei de Drept Internațional, adoptat prin Rezoluția Adunării Generale a ONU nr. 174 (II) din 21 noiembrie 1947.

care urmărea construirea unui sistem de securitate colectivă care să evite apariția unui nou conflict mondial. Evoluția dreptului internațional în epoca contemporană este strâns legată de ordinea internațională instituită după cel de-al doilea război mondial, constituirea Organizației Națiunilor Unite în anul 1945 reprezentat expresia hotărârii statelor lumii de a preveni o nouă conflagrație mondială și, totodată, de a menține pacea și securitatea internaționale, precum și realizarea cooperării pentru soluționarea problemelor economice, sociale, culturale și umanitare cu care se confrunta omenirea.

Bibliografie

1. Bederman David, *International law in antiquity*, Cambridge University Press, 2001;
2. Bühler George (translator), *The Laws of Manu. Sacred Books of the East, Volume 25*, <http://www.sacred-texts.com/hin/manu.htm>;
3. Coman Florian, *Drept internațional public*, vol. 1, București, Editura Sylvi, 1999;
4. Geamănu Grigore, *Drept internațional contemporan*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975;
5. Malița Mircea, *Diplomația. Școli și instituții*, Ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975;
6. Miga-Beșteliu Raluca, *Drept internațional: introducere în dreptul internațional public*, București, Editura ALL Beck, 2003;
7. Moran William (Editor), *The Amarna Letters*, Publisher: Johns Hopkins University Press, 2000;
8. Popescu Dumitra, Năstase Adrian, *Drept internațional public*, București, Casa de editură și presă „Șansa”-SRL, 1997;
9. Second Lateran Council (1139 A.D.), <https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum10.htm>;
10. Statute of the International Law Commission, New York, 21 November 1947 – United Nations Audiovisual Library of International Law, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/silc/silc_e.pdf;
11. The Covenant of the League of Nations - The United Nations Office at Geneva, <https://www.ungeneva.org/en/about/league-of-nations/covenant>;
12. The Laws of War - Yale Law School, https://avalon.law.yale.edu/subject_menus/lawwar.asp;
13. United Nations Charter, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>.